

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

УДК:93/94;31/32

Ўткир Шермаатович Якубов

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети Табиий ва аниқ фанлар факультети,
Технология ва география кафедраси
География фанлари номзоди, доцент
utkir69@list.ru

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР

For citation: Utkir Sh. Yakubov. NATIONAL ECONOMY, CONSTRUCTION, "WORKERS' BATTALION" AND DEMOGRAPHIC PROCESSES IN UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR. . Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.70-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205876>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Иккинчи Жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда халқ хўжалигидаги босим ва юк, қишлоқ хўжалиги ва саноатни ривожлантириш, уруш учун зарурий маҳсулотларни етказиб беришда ўзбек халқининг заҳматли ва матонатли меҳнати, фронт ортидаги меҳнат муносабатларидаги адолатсизлик, “ишчилар батальони”нинг ташкил этилиши ва уларга нисбатан шавқатсизлик, меҳнат frontiда мутахассислар ва эркакларнинг етишмаслиги ҳақидаги фикрлар баён қилинган.

Калит сўзлар: меҳнат fronti, “ишчилар батальони”, фронт орти, фронт эҳтиёжи, хатловлар, аёллар меҳнати, “собатаж”да айиблаш, НКВД

Уткир Шермаатович Якубов

Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
Факультет естественных и точных наук,
Кафедры Технологии и географии
кандидат географических наук, доцент
utkir69@list.ru

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВА, «РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН» И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы давления и нагрузки на народное хозяйство Узбекистана в годы Второй мировой войны, развитие сельского хозяйства и промышленности, кропотливого и упорного труда узбекского народа по поставке необходимых для войны товаров. Также рассказывается о несправедливости в трудовых отношениях в тылу страны, об организации «рабочих батальонов» и жестокость по отношению к ним, о недостатке специалистов и мужчин на трудовом фронте.

Ключевые слова: трудовой фронт, «рабочий батальон», тыл, запросы фронта, описи, женский труд, обвинение во «вредительстве», НКВД.

Utkir Sh. Yakubov

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Faculty of Natural and exact sciences,

Department of the Technology and geography

Candidate of Geographical Sciences, docent

utkir69@list.ru

NATIONAL ECONOMY, CONSTRUCTION, “WORKERS' BATTALION” AND DEMOGRAPHIC PROCESSES IN UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR

ABSTRACT

The article examines the pressure and burden on the national economy of Uzbekistan during the Second World War, the development of agriculture and industry, the painstaking and persistent work of the Uzbek people to supply goods necessary for the war. It also tells about the injustice in labor relations in the rear of the country, the organization of "labor battalions" and cruelty towards them, the lack of specialists and men on the labor front.

Index Terms: labor front, "labor battalion", rear, front requests, inventories, female labor, accusations of "sabotage", NKVD.

1. Долзарблиги:

Иккинчи жаҳон урушининг биринчи йилларида муҳожирларнинг асосий қисми СССРнинг ғарбий ҳудудлари – Россия, Украина, Белоруссия ва бошқа ҳудудлардан эвакуация қилинган аҳоли эди. Уруш бошланганидан (1941 йил 22 июнь) 1942 йил декабригача Ўзбекистонга 786,8 мингдан ортиқ киши эвакуация қилинган[1]. 1941 йилнинг атиги беш ойида, собиқ СССРнинг ғарбий минтақаларидан республикага 330,7 минг киши олиб келинган. Баъзи маълумотларга кўра, 1 млн киши кўчириб келтирилган, шулардан 200 мингини болалар ташкил қилган[2]. Ўзбекистондаги аёллар, болалар, оилалар, ҳарбий ҳамкасблари ва дўстларига ёрдам кўрсатишда фаол иштирок этган, бу эса оиланинг ҳаётида янги ижтимоий, яъни байналмилаллик, инсонпарварлик қадриятларни шакллантирган ва тарбиялаган. Ҳар бир ўзбек фуқароси чинакам буюк ғалабага ўз ҳиссасини қўшган, том маънода уруш ҳар бир оила, хонадон, кўча ва маҳаллани камраб олган. Бу ғалаба учун ҳамма – кекса ҳам, ёш ҳам меҳнат фронтидаги машаққатли меҳнати, ўз ҳаёти, дўстлари, яқинлари, яқинларининг ҳаёти билан тўлаган.

2. Методлар:

Мақолада умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида Иккинчи Жаҳон уруши даврида Ўзбекистонда халқ хўжалиги, қурилишлар, “ишчилар батальони” ва демографик жараёнлар ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Иккинчи Жаҳон уруши даврида Ўзбекистонда асосан фронт эҳтиёжларини таъминлаш бўйича саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш учун саноат ва инфратузилмани сафарбар қилиш билан боғлиқ бир қанча йирик қурилиш режалари амалга оширилган. Йирик қурилиш режаларидан бири саноат корхоналари қурилиши бўлиб, уруш даврида Ўзбекистонда қурол-

яроғ, ўқ-дорилар, авиация техникаси ва бошқа ҳарбий буюмлар каби ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича янги саноат корхоналари ташкил этилган.

Шу билан бирга, темир йўл инфратузилмасини кенгайтириш яъни ҳарбий техника ва юкларни маълум ҳудуддан бошқа манзилга етказишни таъминлаш мақсадида янги темир йўлларни ётқизиш ва мавжуд йўлларни кенгайтириш давом эттирилган. Шунингдек, ҳарбий объектлар қурилиши, Ўзбекистонда аэродромлар, ҳарбий базалар ва ҳарбий техникани сақлаш омборлари каби объектларни қуриш ишларига стратегик аҳамият қаратилган.

Ушбу қурилиш режалари ва инфратузилма сармоялари Иккинчи Жаҳон уруши даврида фронт эҳтиёжларини муваффақиятли таъминлашга ёрдам берган, шунингдек, урушдан кейин Ўзбекистонда саноат ва инфратузилмани ривожлантиришга сезиларли таъсир кўрсатган.

Ўзбекистонда Катта Фарғона каналининг қурилиши Иккинчи Жаҳон урушидан анча олдин, XX аср бошларида муҳандис М.И.Воронов бошчилигида бошланган. Канал Ўрта Осиёдаги энг серҳосил ва энг катта водийлардан бири бўлган Фарғона водийсидаги қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш учун қурилган. Канал қурилиши қаттиқ тақир дашт тупроқлари ва тоғли ерларнинг оғир шароитларида амалга оширилган.

Иккинчи Жаҳон уруши даврида, 1941 – 1945 йилларда катта Фарғона каналини кенгайтириш, ундан фойдаланиш сиғимини яхшилаш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш мақсадида унга аҳамият қаратилган.

Ушбу ишлар аҳолига озик-овқат этказиб бериш ва уруш шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун муҳим бўлган. Ўша пайтда канални қуриш, уни кенгайтириш ва сиғимини яхшилаш маҳаллий аҳоли, ҳарбий асирлар ва фронтга сафарбар қилинган ишчилар меҳнати ёрдамида амалга оширилган. Канал инфратузилмасини ривожлантиришга сарфланган саъй-ҳаракатлар оғир уруш йилларида суғориладиган ерлар ҳажмининг ошишига, озик-овқат хавфсизлигини таъминлашга ва минтақа иқтисодиётини кўллаб-қувватлашга ёрдам берган.

Каналнинг умумий узунлиги 350 км бўлиб, иккита трактни ўз ичига олган: юқори Норин (44 км) ва куйи Қорадарё (301 км), Қорадарё дарёсининг бир қисми билан ажратилган. Ўзбекистон ҳудуди 283 км, Қирғизистон ҳудуди 12 км, Тожикистон ҳудуди 62 км. ни ташкил қилган. Унинг сиғими меъёрий сув оқимида 180 м³/с, энг тез сув оқимида 211 м³/с.га етказилган. Катта Фарғона каналида 1000 дан ортиқ гидротехника иншоотлари қурилган бўлиб, улардан 50 дан ортиғи катта иншоотларни ташкил этган. Канал йўналиши бўйлаб, 9 та тўғон, 258 та сув чиқариш, 15 та сув ўтказгич, автомобил йўллари учун 101 та кўприк қурилган. Унда жами 500 минг гектарга яқин ерни суғориш режалаштирилган. Шундан 66,6 минг гектари Андижон вилоятидаги, 12 минг гектари Наманган вилоятидаги, 125 минг гектари Фарғона вилоятидаги, 760 гектари Қирғизистондаги, 10 минг гектари Тожикистоннинг Суғд вилоятидаги ерлар бўлиб, яна 250 – 300 минг гектар ҳали ўзлаштирилмаган ерларни суғориш кўзда тутилган.

Канал режаси муаллифларидан бири меъмор Содиқ Нагаев бўлган [3]. Канал 1939 – 1940 йилларда умуммиллий қурилиш (ҳашар) усули билан қурилган. Канал қурилишига 160 000 га яқин колхозчи жалб қилинган, 14 та экскаватор, 245 та трактор ва 420 та машина ишлатилган. 1953 – 1962, 1964 ва 1967 йилларда канал реконструкция қилинган. 1966 йилда Катта Фарғона каналига 1938 – 1950 йиллардаги СССР пахта ишлаб чиқариш вазири, давлат арбоби Усмон Юсупов номи берилган.

Катта Фарғона каналининг қурилиши туфайли Жанубий Фарғона канали ва Шимолий Фарғона канали билан биргаликда (1940 – 1941 йилларда) Фарғона водийсида суғориш ҳажми сезиларли даражада ошган. Вилоятда пахта йиғим-терими икки баробарга кўпайтирилган.

Совет Иттифоқидаги ишчилар батальонлари турли даврларда ва коммунистик раҳбариятнинг турли буйруқ ва кўрсатмалари остида тузилган. Фуқаролар уруши даврида (1917 – 1922) большевиклар томонидаги жангларда қатнашиш учун ишчилар батальонлари тузилган. Биринчи беш йиллик режа (1928 – 1932) давомида мамлакатни саноатлаштиришда

ва саноат объектлари, темир йўллар ва бошқа инфратузилмани қуришда иштирок этиш учун ҳам ишчи батальонлар тузилган. Уруш даврида (1941 – 1945) мудофаа ишларида қатнашиш, вайрон қилинган инфратузилмани тиклаш ва фронт операцияларини қўллаб-қувватлашда қатнашиш учун яна ишчи батальонлари тузилган.

“Ишчилар батальони” таркибида ўзбек халқининг кўплаб вакиллари Россияга жўнатилган. Улар орасида касб ёки ҳунарга эга, 16 ёшга тўлган ёшлар ҳам бўлган. 1943 йилга оид маълумотларга кўра, “Ишчи батальонлари” таркибига кирган ўзбеклар сони 155 минг кишини ташкил қилган. “Ишчи батальон” аъзолари энг оғир совуқ ва очлик шароитида Қарағанда, Куйбишев, Саратов, Горкий, Омск, Новосибирск, Москва, Тула, Ярославль, Красноярск, Хабаровск, Кемерово, Челябинск, Свердловск, Пермь, Оренбург, Иркутск, Архангельск, Бошқирдистон, Татаристон, Удмуртия ва бошқалардаги саноат корхоналари ва шахталарида ишлашган. Уларнинг кўпчилиги ўз ватанларидан узоқда вафот этган.

СССРда ишчилар батальонларини яратиш турли даврларда ҳукумат, партия ва ишчилар советларининг турли буйруқ ва кўрсатмаларига мувофиқ амалга оширилган[4]. Иккинчи Жаҳон уруши даврида ишчи батальонларни яратиш бир неча мақсад ва вазифаларга эга бўлган, улар уруш даврининг ўзига хос шароитлари ва эҳтиёжларига қараб ўзгариб турган. Иккинчи Жаҳон уруши пайтида ишчилар батальонларини яратишнинг баъзи асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлган:

Биринчи навбатда, меҳнат батальонлари фронтда меҳнатни сафарбар қилиш ёки ҳарбий қурилиш ишларини бажариш учун тузилган. Ушбу батальонларнинг ишчилари мудофаа иншоотлари, йўллар, аэродромлар, истеҳкомлар ва ҳарбий операцияларни ўтказиш учун зарур бўлган бошқа объектларни қуриш билан шуғулланишган.

Шу билан бирга, ишчи батальонлар ҳарбий қисмларни материаллар, инфратузилма ва бошқа хизматлар билан таъминлаб, фронтда турли хил ишларни бажаришлари, улар фронтнинг жанговар қобилиятини таъминлаш учун фронторти алоқа ва инфратузилмани сақлашда иштирок этишлари лозим бўлган.

Шунингдек, баъзи ҳолларда ишчи батальонлар тўғридан-тўғри мудофаа операцияларида, истеҳкомлар қуришда, иншоотларни таъмирлашда, алоқа билан таъминлашда ва мудофаа билан боғлиқ бошқа вазифаларда иштирок этишлари учун фойдаланилган.

Шундай қилиб, Иккинчи Жаҳон уруши даврида ишчилар батальонларини яратиш ҳарбий эҳтиёжларни таъминлаш ва жанговар қобилиятни сақлаш билан боғлиқ турли вазифаларни бажаришга қаратилган.

Сафарбар қилинганлар эркин одамлар ҳисобланмаган. Сафарбарликни назорат қилиш ва сафарбар қилинганларни сақлаш СССР НКВД зиммасига юкланган. Кейин улар тоғ-кон, ёғоч кесиш ва қурилишга, шу жумладан симоб қазиб олинадиган ва уран конлари бўлган ўта махфий ядровий объектларга эшелонларда юборилган.

НКВД тизими муассасаларида “ишчи аскарлар” махсус “зоналар”да жойлашган бўлиб, уларнинг меҳнат режими ва усуллари анча қаттиқ бўлган. Зонадан ташқарига чиқишда фақат махсус рухсатнома билан чиқарилган[4]. Улар махсус зона бошлиғи ёки бошқа махсус бириктирилган кўмондон назорати остида ишлашга кетишган [4]. Мазкур тузилма фаолиятидаги барча қонунбузарликлар лагерга қабул қилинган пайтда бошланган, “ишчи аскарлар”нинг шахсий ишларида сохта айибловлар қайд этилган. Қочиш ва ишлашдан бош тортиш СССР НКВДнинг махсус йиғилишида муҳокама қилиниб, турли санкциялар, шу жумладан ўлим жазосини қўллаш билан яқунланган.

Дастлаб ишчи батальонлар уруш йиллари фронтни қўллаб қувватлаш мақсадида мажбурий меҳнатга жалб қилинган бўлса, кейинчалик, Волга бўйи немислари бу батальонларга оммавий сафарбар қилинганлар. Натижада, ишчилар батальонлари махбуслар батальонларига айлантирилган.

Урушдан кейинги саноат ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш даврида ишчи батальонлардан объектларни қуриш ва реконструкция қилиш, ёнғинни ўчириш, фавқулодда

вазиятларни бартараф этиш ва бошқа ижтимоий фойдали вазифалар учун фойдаланишда давом этганлар.

Шу билан бирга Иккинчи Жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда бир қанча йирик қурилишлар амалга оширилган. Жумладан, стратегик аҳамиятга эга темир йўл линиялари қурилган. Иккинчи Жаҳон уруши пайтида ЎзССРда қурилган энг муҳим темир йўл линияларига қуйидагилар киради:

Тошкент-Фарғона: ушбу темир йўл линияси Ўзбекистон пойтахти Тошкентни Фарғона водийси областлари билан боғлаган, транспорт алоқалари ва ҳарбий юк ҳамда қўшинларнинг ҳаракатланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Тошкент-Термиз: ушбу темир йўл линияси Тошкентни Афғонистон билан чегарадош Термиз шаҳри билан боғлаб, ҳарбий ва фуқаролик транспорти учун транспорт йўналишларини таъминлаган.

Тошкент-Навоий темир йўли: ушбу линия Тошкент области ва Навоий области ўртасида транспорт алоқалари ва моддий ресурслар ҳаракатини таъминлаш учун қурилган.

Мазкур темир йўл линиялари Иккинчи Жаҳон урушининг вақтинчалик шароитлари босими остида қурилган ва фронтдаги эҳтиёжларни қондириш, қўшинлар, ҳарбий техника, шунингдек, тинч аҳолини ташиш учун ишлатилган. Таъкидлаш жоизки, уруш тугаганидан кейин ҳам Ўзбекистонда иқтисодиёт ва транспорт инфратузилмасини ривожлантириш учун темир йўл линиялари муҳим аҳамият касб этган.

4. Хулосалар:

Эркакларнинг фронтга сафарбар этилиши, аёлларнинг ишлаб чиқаришга жалб этилиши оилалар таркибининг ўзгаришига олиб келган. Кўпгина аёллар эрсиз ва ўғилсиз қолган, бунинг натижасида оилаларнинг умумий таркибида ёлғиз аёллар салмоғи ортган. Аёллар меҳнатини, ёшларни ва аҳолининг бошқа тоифаларини фронт ва мудофаа корхоналарида ишлашга сафарбар этиш чоралари қўрилган. Баъзан, одамлар меҳнатдан бош тортиш ва “сабатаж”да айбланиб, сургун қилинган. Бу даврда “Ҳамма нарса фронт учун ва ҳамма нарса ғалаба учун!” шиори остида фронтни барча зарур нарсалар билан таъминлаш учун карталар тизими, нархларни тартибга солиш ва айрим товарларни сотиб олиш учун квоталар жорий этилиши ресурслар тақсимотини яхшироқ назорат қилиш ва танқисликнинг олдини олиш имконини берган. Эвакуация қилинганлар учун кўплаб шароитлар яратилган [5], бироқ, йирик шаҳарлардан узоқда яшаган аҳолининг турмуши аянчли кечган.

Иккинчи Жаҳон урушининг Ўзбекистондаги оилаларга таъсири сезиларли ва турлича бўлган [6, 8]. Бу даврлар оилалар ҳаётида тўнтаришлар, кўчиришлар, йўқотишлар шаклида ўз изини қолдирган [7, 9], шунингдек, аёлларнинг оилавий ҳаётда ва умуман жамиятдаги ролини кучайтирган. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодиёти ва жамияти катта муаммолар ва ўзгаришларга дуч келган [10]. Улардан бири иқтисодий сафарбарлик бўлиб, уруш йилларида Совет ҳукумати фронтни қурол-яроғ, озиқ-овқат ва бошқа ресурслар билан таъминлаш учун иқтисодиётни сафарбар қилиш бўйича қатъий чоралар қўрган. ЎзССРда ҳарбий саноатнинг жадал ривожланиши, шунингдек, зарур товарлар ишлаб чиқариш қўпайишни бошланган.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Мулладжанов И.Р. Ўзбекистон ССР аҳолиси. – Тошкент, 1967. – Б. 122. [Mulladzhonov I.R. Population of the Uzbek SSR. - Tashkent, 1967. - B. 122.]
2. Ота-Мирзаев О.Б. Ўзбекистон аҳолиси: тарих ва замонавийлик Тошкент: Ижтимоий фикр, 2009. Б.-17. [2. Ota-Mirzaev O.B. Population of Uzbekistan: history and modernity. Tashkent: “Ijtimoiy fikr”, 2009. P.-17.]
3. Катта Фарғона канали // Катта Совет Энциклопедияси: [30 жилдда] / бош ред. А. М. Прохоров. – 3-нашр. – М.: Совет Энциклопедияси, 1969-1978. [3. Big Fergana channel // Big Soviet Encyclopedia: [in 30 volumes] / chief editor. A. M. Prokhorov. – 3rd edition. - M.: Soviet Encyclopedia, 1969-1978.]

4. ЎзМА, П-1710-жамғарма, 2-рўйхат, 855-иш, 12-варақ. [UzCA, P-1710 fund, list 2, case 855, sheet 12.]
5. Искандеров И.И. Фашизм устидан ғалаба қозонишда миллий республикалар туб манфаатларининг бирлиги.//Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1995 йил. 4-сон. 14-15-бет. [Iskanderov I.I. Unity of fundamental interests of national republics in victory over fascism.//Social sciences in Uzbekistan. 1995. No.4. -Page 14-15.]
6. Бабаджанова Н.А. Совет тоталитар сиёсатининг Ўзбекистон аҳолисининг миллий таркиби шаклланишига таъсири (1940 – 1990 йиллар) Тарих фан. ном. Дис. – Тошкент, 2008.– 78-б. [6. Babadzhanova N.A. The influence of the Soviet totalitarian policy on the formation of the national structure of the population of Uzbekistan (1940-1990 years) ABSTRACT of a dissertation for a candidate of historical sciences. - Tashkent, 2008. - p. 78.]
7. Турдиев С. Улуғ ватан уруши йилларида Ўзбекистон меҳнаткашларининг кўчириб келтирилган болаларга ғамхўрлиги.– Т.: Фан, 1987 – 5-9 б. [Turdiev S. Care of displaced children of Uzbek workers during the Great Patriotic War. - T.: Fan, 1987 - p. 5-9.]
8. Туркестон 1995. – 1 апрель. [Turkestan 1995. - April 1.]
9. Қизил Ўзбекистон газетаси 1942 йил 11 феврал. [Kyzil Uzbekistan newspaper, February 11, 1942.]
10. Қизил Ўзбекистон газетаси 1942 йил 6 март. [Kyzil Uzbekistan newspaper, March 6, 1942.]

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000